

**ПРИМЕНЕНИЕ КРАСИТЕЛЕЙ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛЕНОК И
ПОКРЫТИЙ ДЛЯ УПАКОВКИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ**

**APPLICATION OF VEGETABLE RAW MATERIAL COLORANTS TO
IMPROVE ORGANOLEPTIC PROPERTIES OF FILMS AND COATINGS
FOR FOOD PACKAGING**

СОТОВА ЕЛИЗАВЕТА ДЕНИСОВНА,

Университет ИТМО.

СУЧКОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА,

кандидат технических наук, доцент,

Университет ИТМО.

SOTOVA ELIZAVETA DENISOVNA,

ITMO University.

SUCHKOVA ELENA PAVLOVNA,

Candidate of Technical Sciences, associate professor,

ITMO University.

В данной статье рассмотрено использование высокоамилозного крахмала в качестве материала для упаковки, а также определены возможности получения натуральных красителей из растительных отходов. Отмечена экологическая эффективность и экономическая целесообразность таких подходов, а также выявлено их потенциальное влияние на биологическую ценность и органолептические свойства продуктов. Сделан вывод о перспективности использования натуральных материалов и технологий для создания экологически безопасных упаковочных материалов и красителей, способствующих решению проблемы перерабатываемых отходов и повышению устойчивости производства пищевых продуктов.

This article discusses the use of high-amylose starch as a packaging material, and also identifies the possibilities of obtaining natural dyes from plant waste. The ecological efficiency and economic feasibility of such approaches are noted, and their potential impact on the biological value and organoleptic properties of products is revealed. The conclusion is made about the prospects of using natural materials and technologies to create environmentally friendly packaging materials and dyes that contribute to solving the problem of non-recyclable waste and increasing the sustainability of food production.

Ключевые слова: крахмал, пленки, покрытия, упаковка, натуральные красители, растительные отходы, безотходное производство.

Key words: starch, films, coatings, packaging, natural colorants, vegetable waste, zero-waste manufacturing.

В современном мире экологические проблемы считаются одними из самых серьезных. Однако мы полагаем, что самый важный аспект проблемы – это перерабатываемые отходы. Они появляются в результате нерационального использования ресурсов че-

ловеком, и, как следствие, многие виды упаковки и пластика не могут быть переработаны.

Наиболее доступной областью для изменений является упаковка для пищевых продуктов. Такая упаковка может быть изготовлена из различных материалов – полисахаридов (крахмал, пектин, камедь), белков (казеин, глютен, желатин) и липидов (парафин, пчелиный воск). Однако авторы считают крахмал наиболее перспективным материалом из-за его цены, доступности и широкой сырьевой базы [1].

Цель исследования заключается в изучении возможности использования натуральных материалов, таких как высокоамилозный крахмал и натуральные красители из растительных отходов, для создания экологически безопасной упаковки и покрытий для пищевых продуктов.

Авторы стремятся определить эффективность и перспективность использования этих материалов в пищевой промышленности с целью сокращения количества отходов, повышения биологической ценности продуктов и улучшения органолептических свойств, а также получения пленок, соответствующих высоким стандартам качества и безопасности пищевых продуктов.

Высокоамилозный крахмал – это продукт, получаемый из зерновых культур, таких как кукуруза или рис. Он имеет высокую концентрацию амилозы, что делает его более устойчивым к теплу и обладающим лучшими барьерными свойствами по сравнению с обычным крахмалом. Высокоамилозный крахмал может быть широко внедрен в производство пленок и покрытий для упаковки продуктов питания, так как он обеспечивает сохранность продуктов и защищает их от внешних воздействий [2; 3].

Поскольку пленки из крахмала являются одновременно упаковкой и съедобной частью продукта, они должны отвечать целому ряду требований, включая, высокие механические, барьерные и органолептические свойства, биохимическую, физико-химическую и микробиологическую стабильность, нетоксичность, простоту, экологичность и экономическую эффективность. Пищевая упаковка должна быть пригодной для вторичной переработки, защищать продукты от воздушно-капельного и микробиологического загрязнения, а также обеспечивать санитарно-гигиеническую безопасность [4].

Исследования и работы по созданию пленок и упаковок из растительных полимеров ведутся уже не первое десятилетие. В 2010 году в США была создана пленка из овощного пюре, а в 2018 году - из казеина, молочного белка, способного пропускать кислород. В 2021 году в Великобритании была разработана упаковка из морских водорослей *Ooно*. Следует отметить, что в европейских странах такие материалы также изучаются в связи с предположением о том, что они уменьшают количество небioresлагаемого полиэтилена.

Учёные из БГУ создали ещё одну съедобную упаковку из натуральных пищевых полимеров. В качестве основы они использовали недорогой кукурузный крахмал. Особенность съедобной пленки в том, что она сохраняет свойства продукта внутри (вкус, запах, внешний вид). Вместе с тем, она не производит впечатление безвкусной: в обертку можно добавлять различные добавки, например, фруктовые пюре [5].

При создании пленки учитывается все, включая температуру продукта (охлажденный, замороженный, глубокой заморозки). Большое внимание уделяется безопасности, и конечный потребитель может быть уверен, что материал обладает высокими герметичными свойствами. Кроме того, упаковка не теряет своего внешнего вида и свойств независимо от условий хранения и транспортировки (влажность, воздействие различных температур, взаимодействие с жирами и маслами).

Разработки и изготовление пробных образцов съедобных органических пленок ведутся и в России. На Евразийском молодежном экономическом форуме 2018 в Екатеринбурге были представлены девять различных рецептов для производства биополимерных мембран, а так-

же подобраны оптимальные концентрации агар-агара и глицерина на основе анализа физико-механических свойств [6].

В Уральском государственном университете была представлена работа "Съедобная пищевая пленка как упаковка и добавка к пище" на примере биологически разлагаемой пищевой пленки, изготовленной с использованием яблочного сырья и различных пластификаторов. Ее особенность заключается в том, что она защищает продукты от различных физических повреждений, способствует увеличению срока их хранения и при этом имеет привлекательный внешний вид, вкус и аромат, которые позволяют использовать ее в качестве дополнения к различным продуктам питания.

Рассматривая возможность использования пленки в различных блюдах, ее возможное вкусовое дополнение, следует обратить внимание на скоропортящиеся – например, мясо, сыр и молочные продукты.

В Самаре разработаны технологии производства мясных блюд с использованием антибактериального съедобного пищевого покрытия. В настоящее время наблюдается повышенный интерес к анализу микробиологии мяса и химии его порчи, а также к созданию альтернативных технологических подходов для увеличения сроков хранения мясного сырья и продуктов переработки. Съедобная пленка не только предотвращает развитие микроорганизмов в процессе хранения и приготовления, но и помогает насытить готовое блюдо новым вкусом в зависимости от состава пленочного покрытия.

Анализ литературных данных показывает возможность получения экологически безопасных съедобных пленок. Они не только продлевают срок хранения продуктов, но и повышают их биологическую ценность. Так, добавление пластификаторов в пленки и покрытия улучшает структурно-механические свойства, а добавление натуральных красящих компонентов изменяет органолептические свойства, поскольку цвет, общий внешний вид и вкус являются неотъемлемой частью органолептической оценки любого продукта [7].

В качестве источника натуральных красителей можно использовать побочные продукты пищевой промышленности. Сырьем для натуральных пищевых красителей могут служить ягоды, цветы, листья, корнеплоды и т.д., в том числе отходы переработки растительного сырья на консервных, винодельческих и пивоваренных заводах.

Растительные пищевые отходы или побочные продукты широко доступны, дешевы и могут быть использованы в качестве экономически эффективного альтернативного источника натуральных пигментов. Красители извлекаются из растительных отходов, которые обычно выбрасываются или используются только в качестве корма для животных. Использование таких красителей не только помогает сократить количество отходов, но и, как было сказано выше, улучшает органолептические свойства продукта.

Воронежский государственный аграрный университет (ВГАУ) установил, что концентрированный экстракт ягод черной смородины может использоваться не только в качестве красителя в кондитерском производстве, но и как важный источник антиоксидантов.

Исследования Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) показали, что ферментный препарат "ViscoStar 150 L" демонстрирует значительно более высокую эффективность при переработке моркови на сок и последующем использовании морковного жмыха для производства натуральных каротиноидных пигментов. При этом полученный краситель обладает более высокой красящей способностью при увеличении содержания красителя в исходном экстракте [8].

Во Всероссийском научно-исследовательском институте консервной и овощной промышленности разработана технология извлечения экстрактивных веществ в количестве 87-97% от исходного содержания компонентов в выжимках. Данная технология позволяет решить проблему комплексного использования сырья и безотходного производства [9].

Используя отходы данных производств, можно создать замкнутый цикл производства, т.е. безотходное производство. Одним из компонентов устойчивого развития является модель циркулярной экономики. Переход от линейной модели экономики к модели циркулярной экономики означает, что ресурсы остаются в экономике после завершения жизненного цикла материалов и продуктов. В условиях экономики замкнутого цикла необходимо принимать меры по сокращению растительных отходов, которые являются источником ценных натуральных красителей.

Одним из главных преимуществ использования красителей, полученных из растительных отходов, в пленках и покрытиях на основе высокоамилозного крахмала является их натуральность: они не содержат вредных химических веществ, которые могут негативно повлиять на здоровье человека, а также имеют более мягкие и естественные оттенки, которые могут быть подобраны в соответствии со специфическими требованиями производителей. Помимо красящих пигментов, натуральные красители обычно содержат различные биологически активные вещества, такие как витамины, органические кислоты, ароматические вещества и микроэлементы. Улучшение внешнего вида также повышает питательную ценность продукта [10].

Использование красителей из растительных отходов может помочь производителям пленок и покрытий из высокоамилозного крахмала улучшить свою экологическую нишу и повысить качество своей продукции. Такие красители помогают сократить количество отходов, которые обычно выбрасываются, и создают более приятный и мягкий оттенок, который может быть настроен под конкретные потребности производителя. Кроме того, использование красителей из растительных отходов может помочь снизить затраты на производство, так как они являются более экономичными по сравнению с химическими красителями [11].

В целом, использование красителей из растительных отходов для пленок и покрытий из высокоамилозного крахмала является одним из наиболее перспективных направлений развития промышленности. Они позволяют производителям создавать более экологичную и качественную продукцию, которая будет соответствовать потребностям современного рынка.

В последние годы наметилась тенденция повторного использования или переработки растительных отходов (фруктов, клубники, орехов, овощей) и их побочных продуктов (например, шкурки, семян или обрезков) для извлечения натуральных пигментов, которые находят промышленное применение в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности. Использование данных красителей в пленках и покрытиях из высокоамилозного крахмала безопасно не только для природы, но и для здоровья человека

Таким образом, за последние десятилетия были разработаны различные технологии для использования растительных отходов в качестве ресурса в циркулярной экономике. Основной задачей на будущее является использование натуральных и полезных пигментов из растительных отходов с целью минимизации воздействия отходов на окружающую среду и поддержки концепции циркулярной экономики [10]. Наконец, необходимы дополнительные исследования для усовершенствования стабильности восстановленных натуральных пигментов и их использования в качестве пищевых красителей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лукин Н.Д., Ананских В.В., Шлеина Л.Д., Родионова А.В. Биоразлагаемые съедобные пленки на основе крахмала // Пищевая промышленность. 2019. № 11. С. 13-15.
2. Кудрякова Г.Х., Роева Н.Н., Янковский С.А., Воронич С.С., Зайцев Д.А. Экологически безопасная упаковка на основе полисахаридов // Сахар. 2018. № 6. С. 50-54.
3. Леонтьев А.П., Савицкая Т.А. Многофункциональные съедобные упаковочные пленки с растительными добавками // БГУ. Минск, 2020. С. 1-4.

4. Савицкая Т.А. Крахмалы различного происхождения как основа съедобной упаковки // БГУ. Минск: Красико-принт, 2020. Вып. 16. С. 123-136.
5. Стрельченко Е.А. История создания и использования съедобных пленок и покрытий в разных странах // Наука и образование XXI века: актуальные вопросы теории и практики: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Чебоксары, 2020. С. 47–51.
6. Силин Я.П., Краснов Р.В., Дворянкина Е.Б. Азия – Россия – Африка: экономика будущего. Материалы IX Евразийского экономического форума молодежи. 2018. Т. 2. 310 с.
7. Повышение качества и безопасности пищевых продуктов: Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции, Махачкала, 23-24 октября 2018 года. Махачкала: Дагестанский государственный технический университет, 2018. 276 с.
8. Научное обоснование технологии производства жележных продуктов из ягод смородины черной и красной. URL: <https://www.mgau.ru/upload/iblock/cba/cbac2a8bec54f90b6c76a4dfb3058206> (дата обращения: 7.01.2024).
9. Ресурсосберегающие технологии переработки овощной продукции. URL: <https://rosinformagrotech.ru/data/itpk/kartofel-i-ovoshchi/send/18-kartofel-i-ovoshchi/470-resursosberegayushchie-tekhnologii-pererabotki-ovoshchnoj-produktsii> (Дата обращения: 7.01.2024).
10. Benucci I., Lombardelli C., Mazzocchi C., Esti M. Natural colorants from vegetable food waste: Recovery, regulatory aspects, and stability – a review // Comprehensive reviews in food science and food safety. 2022. Vol. 21(3). pp. 2715-2737.
11. Renita A.A., Gajaria T.K., Sathish S., Kumar J.A., Lakshmi D.S., Kujawa J., Kujawski W. Progress and Prospective of the Industrial Development and Applications of Eco-Friendly Colorants: An Insight into Environmental Impact and Sustainability Issues // Foods (Basel, Switzerland). 2023. Vol. 12(7). pp. 1521.

© Сотова Е.Д., Сучкова Е.П., 2024.